

**Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów
Koźmiński Executive Business School**

Transformacja cyfrowa: AI
Edycja 7

***Automatyzacja procesu wytwórczego
oprogramowania na przykładzie
Projektu Venom***

Autor:

[Maciej Pieniak](#)

Praca pisana pod kierunkiem:

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Warszawa, czerwiec 2026 r.

Spis treści

Wstęp	4
Problem badawczy	4
Cel pracy.....	4
Projekt Venom jako studium przypadku.....	6
Charakterystyka projektu Venom	7
Struktura pracy	7
1. Rozdział I. Wprowadzenie do agentów kodowania AI.....	8
1.1 Od podpowiadania składni do agentów kodujących	8
1.2 Współczesne narzędzia agentowego kodowania.....	9
2. Rozdział II. Przegląd badań empirycznych dotyczących wykorzystania AI w programowaniu.....	10
2.1 Zakres i cel rozdziału	10
2.2 Co potwierdzają badania zewnętrzne	11
2.3 Interpretacja wyników: co można uznać za udokumentowane.....	14
2.4 Luka pomiarowa.....	16
2.5 Znaczenie dla dalszej części pracy	17
3. Rozdział III. Metryki projektu Venom — obserwacje Q1 2026	17
3.1 Zakres danych i metodyka obserwacji	17
3.2 Analiza ilościowa aktywności projektowej.....	18
3.2.1 Projekty kontekstowe — skala aktywności.....	18
3.2.2 Projekt Venom — skala wytwórczości na tle obserwacyjnym.....	19
3.3 Analiza jakościowa kodu	21
3.3.1 Projekty kontekstowe — profil jakościowy	21
3.3.2 Projekt Venom — trajektoria jakości na tle obserwacyjnym	23
3.3.3 Trzy fazy ewolucji jakości	25
3.3.4 Dług techniczny jako wskaźnik kontroli jakości procesu.....	26
3.4 Wnioski z obserwacji Q1 2026	28
3.4.1 Skala i tempo wytwarzania	28
3.4.2 Jakość kodu i kontrola długu technicznego.....	28
3.4.3 Cykl wytwórczy jako jednostka analizy	28
4. Rozdział IV. Model procesu wytwórczego	29
4.1 Wprowadzenie — proces jako mechanizm kontroli AI	29
4.2 Cztery warstwy modelu.....	30
4.3 Ścieżka główna — 13 etapów	31

4.4	Punkty kontroli człowieka K1–K9 i pętle zwrotne P1–P5	33
4.5	Reflektor Techniczny — cykliczna refaktoryzacja (Etap 14)	35
4.6	Podsumowanie modelu procesu	35
Zakończenie.....		36
Odpowiedź na pytanie badawcze, weryfikacja hipotez H1–H3 oraz obserwacje uzupełniające		36
Ograniczenia pracy		38
Kierunki dalszych badań		39
Bibliografia		40
Spis tabel.....		42
Spis wykresów.....		42
Aneks 1. Słownik pojęć używanych w pracy.....		43
Aneks 2. Metodyka badań i źródła danych.....		44
A2.1 Zakres i cel aneksu		44
A2.2 Zewnętrzne badania porównawcze.....		45
A2.3 Dane własne GH-2026 — GitHub API		46
Zakres danych.....		46
Zebrane metryki.....		46
Sposób pobrania danych		47
Projekty kontekstowe		47
Uwagi dotyczące interpretacji danych GH-2026		47
A2.4 Dane własne SQ-2026 — SonarQube Cloud		48
Zakres danych.....		48
Zebrane metryki.....		48
Sposób pobrania danych		49
Projekty kontekstowe		49
Uwagi dotyczące interpretacji danych SQ-2026		49
A2.5 Narzędzia przetwarzania i wizualizacji danych.....		49
A2.6 Dane uzupełniające		50

Wstęp

Problem badawczy

Sztuczna inteligencja jest coraz częściej przedstawiana jako narzędzie zwiększające efektywność pracy. Sama obecność narzędzi AI w organizacji nie oznacza jednak jeszcze dojrzałego, mierzalnego i kontrolowanego procesu. Obszar wytwarzania oprogramowania został wybrany jako przedmiot analizy ze względu na wysoką mierzalność procesu. Repozytoria kodu, pull requesty (zgłoszenia zmian w kodzie), testy automatyczne, narzędzia CI/CD oraz systemy kontroli jakości kodu pozwalają obserwować zarówno tempo pracy, jak i jakość, stabilność oraz przepływ wprowadzanych zmian. Kluczowy problem nie polega więc na tym, czy AI potrafi wygenerować kod, lecz na tym, czy jej wykorzystanie można włączyć w proces wytwórczy w sposób pozwalający utrzymać jakość, przewidywalność i kontrolę nad rezultatem.

Problem badawczy pracy można sformułować następująco: w jakich warunkach wykorzystanie agentów kodowania AI może tworzyć stabilny i kontrolowany proces wytwarzania oprogramowania, a nie jedynie przyspieszać samo generowanie kodu? Szczególne znaczenie mają tu punkty kontrolne procesu, mierniki jakości i efektywności oraz rola człowieka jako specjalisty ds. procesu, architekta i kontrolera jakości.

Luka badawcza polega na tym, że literatura oferuje głównie pomiary przyspieszenia pojedynczych zadań. Brakuje natomiast empirycznych opisów kompletnych procesów wytwórczych, w których AI odpowiada za generowanie kodu, a człowiek za architekturę, kontrolę i decyzje.

Cel pracy

Celem pracy jest ocena, w jakim stopniu wykorzystanie agentów kodowania AI wpływa na efektywność, jakość oraz organizację procesu wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do tradycyjnych metod. Analiza została przeprowadzona na przykładzie autorskiego projektu Venom — systemu informatycznego wytwarzanego w warunkach jednoosobowego zespołu i prowadzonego w modelu dominującego udziału agentów AI w generowaniu kodu. Udział ten ma charakter szacunku operacyjnego autora; praca nie prowadzi formalnego pomiaru

procentowego udziału AI w każdej zmianie. Kluczowym założeniem procesu było zachowanie pełnej kontroli człowieka nad architekturą, zakresem i jakością rozwiązania.

Praca ma charakter projektowo-empiryczny z elementem krytycznego przeglądu badań nad wykorzystaniem AI w programowaniu. Łączy analizę istniejących badań empirycznych ze studium przypadku projektu Venom. Punktem wyjścia jest zestawienie deklaracyjnych narracji o AI — zarówno entuzjastycznych, sprowadzanych często do haseł „szybciej”, „lepiej” i „taniej”, jak i krytycznych, wskazujących na ryzyko błędów, spadku jakości oraz zagrożeń bezpieczeństwa. Na tym tle praca przechodzi do empirycznej oceny procesu wytwarzania oprogramowania wspieranego przez agentów kodowania AI. Ocena obejmuje dojrzałość procesu, mierzalne efekty ilościowe i jakościowe, organizację pracy oraz kluczowe kroki procesu wraz z punktami kontrolnymi warunkującymi utrzymanie jakości i stabilności wytwarzanego rozwiązania.

Pytanie badawcze, hipoteza główna i hipotezy szczegółowe

Główne pytanie badawcze brzmi: czy i w jakim stopniu wykorzystanie agentów kodowania AI wpływa na jakość, czas oraz organizację procesu wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do tradycyjnych metod?

Hipoteza główna pracy zakłada, że wykorzystanie agentów kodowania AI powoduje mierzalną zmianę efektywności i organizacji procesu wytwórczego, jednak utrzymanie jakości wymaga kontroli architektonicznej i jakościowej ze strony człowieka.

W celu uporządkowania analizy sformułowano trzy pytania szczegółowe:

1. Czy proces wytwarzania oprogramowania z udziałem agentów kodowania AI może być prowadzony jako ciągły, stabilny rozwój systemu, a nie jedynie jako realizacja pojedynczych, izolowanych zadań?
2. Czy wykorzystanie AI pozwala osiągnąć skalę właściwą dla większego systemu informatycznego (przekraczającą 100 000 linii kodu) bez utraty stabilności i jakości technologicznej?
3. Jak w procesie wspieranym przez AI zmienia się rola człowieka i czy jego udział jako architekta oraz kontrolera jakości pozostaje krytyczny?

Powyższym pytaniom odpowiadają trzy hipotezy szczegółowe:

H1. Skala i efektywność procesu: wykorzystanie agentów kodowania AI umożliwia prowadzenie ciągłego procesu wytwórczego i znacząco zwiększa tempo wytwarzania oprogramowania w krótkim cyklu projektowym.

H2. Jakość i stabilność: wysokie tempo generowania kodu przez AI nie prowadzi do obniżenia jakości technologicznej, jeżeli proces obejmuje rygorystyczne mechanizmy kontroli jakości, testy automatyczne, review, bramki jakości oraz ocenę długu technicznego.

H3. Zmiana roli człowieka: wdrożenie agentów kodowania AI przesuwa rolę człowieka z bezpośredniego pisania kodu na definiowanie zakresu, projektowanie architektury, kontrolę jakości i podejmowanie decyzji akceptacyjnych.

Projekt Venom jako studium przypadku

Bazą empiryczną pracy jest autorski Projekt Venom, realizowany od grudnia 2025 roku jako eksperyment inżynierii procesowej w obszarze wytwarzania oprogramowania wspieranego przez agentów kodowania AI.

W pierwszym kwartale 2026 roku projekt osiągnął skalę 138 011 linii kodu. Proces wytwórczy był monitorowany z wykorzystaniem danych z repozytorium kodu, pull requestów, testów automatycznych oraz narzędzi kontroli jakości. Dane z systemu SonarQube Cloud wskazywały na końcowy stan: 0 aktywnych issues, 0 dni długu technicznego oraz 92,2% pokrycia kodu testami automatycznymi. Dane te stanowią podstawę analizy ilościowo-jakościowej prowadzonej w dalszych rozdziałach.

W pracy analizowano rozwój Projektu Venom w ujęciu procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji z Q1 2026. W rozdziale III wyróżniono trzy fazy jakościowej ewolucji projektu: generowanie kodu, oczyszczanie i naprawę oraz stabilizację i rozwój. W badanym procesie generowanie kodu było w dominującym stopniu realizowane przy wsparciu agentów kodowania AI, natomiast człowiek odpowiadał za kierunek architektoniczny, decyzje projektowe, kontrolę jakości oraz akceptację zmian.

Charakterystyka projektu Venom

Venom to autorskie, otwarteźródłowe oprogramowanie eksperymentalne zaprojektowane jako środowisko do testowania koncepcji systemów agentycznych. System łączy orkiestrację ról cyfrowych, pamięć kontekstową opartą na bazie wektorowej, mechanizmy workflow oraz interfejsy służące do eksperymentowania z modelami językowymi i komponentami AI.

Założeniem technologicznym projektu było podejście local-first. System był uruchamiany lokalnie na komputerze klasy PC, z wykorzystaniem konsumenckiej karty graficznej NVIDIA RTX 3060 z 12 GB VRAM oraz lokalnych silników uruchomieniowych, takich jak Ollama, vLLM i ONNX. Pozwoliło to badać możliwości lokalnych modeli i komponentów open-source w warunkach ograniczonych zasobów sprzętowych.

W wymiarze funkcjonalnym Venom obejmuje moduły do testowania modeli LLM, zarządzania kontekstem, obsługi interakcji tekstowych i głosowych, analizy procesów oraz pracy z pamięcią kontekstową. Skala kodu, liczba komponentów i złożoność architektury pozwalają traktować projekt jako przypadek procesu wytwarzania oprogramowania z udziałem agentów kodowania AI.

Struktura pracy

Praca składa się z czterech rozdziałów merytorycznych, wstępu, zakończenia oraz dwóch aneksów. Rozdział pierwszy przedstawia wprowadzenie do agentów kodowania AI, obejmujące ewolucję narzędzi wspierających programowanie oraz przykłady współczesnych narzędzi agentowego kodowania. Rozdział drugi prezentuje przegląd badań empirycznych dotyczących wykorzystania AI w programowaniu, porządkując wyniki według obszarów takich jak szybkość realizacji zadań, jakość kodu, ryzyka techniczne, aktywność repozytoryjna oraz skala adopcji narzędzi AI. Rozdział trzeci zawiera szczegółową analizę metryk ilościowych i jakościowych projektu Venom. Rozdział czwarty opisuje model procesu wytwórczego. Pracę zamyka zakończenie, a uzupełniają ją dwa aneksy: słownik pojęć (Aneks 1) oraz opis metodyki badań i źródeł danych (Aneks 2).

1. Rozdział I. Wprowadzenie do agentów kodowania AI

1.1 Od podpowiadania składni do agentów kodujących

Przed rokiem 2021 narzędzia wspomagające programowanie miały głównie charakter lokalnego autouzupełniania, analizy statycznej lub kontroli jakości kodu. Systemy takie jak Tabnine, Kite czy mechanizmy IntelliSense przewidywały kolejne słowa, tokeny lub fragmenty składni na podstawie lokalnego kontekstu edytowanego pliku (Allamanis i in., 2018). Równoległe narzędzia analizy statycznej, takie jak SonarQube, ESLint czy Checkstyle, służyły do wykrywania błędów składniowych, naruszeń standardów oraz potencjalnych podatności bez uruchamiania kodu (Beller i in., 2016). Były to rozwiązania przede wszystkim pasywne i reaktywne: wspierały człowieka w pisaniu oraz ocenie kodu, ale nie uczestniczyły aktywnie w jego generowaniu.

Pierwsza faza transformacji nastąpiła w 2021 roku wraz z pojawieniem się narzędzi generujących kod bezpośrednio w środowisku programistycznym. W czerwcu 2021 roku GitHub udostępnił GitHub Copilot w wersji Technical Preview, oparty na modelu OpenAI Codex. Codex był modelem wywodzącym się z GPT-3, trenowanym dodatkowo na danych obejmujących język naturalny oraz publicznie dostępny kod źródłowy. W tym ujęciu AI zaczęło wykraczać poza klasyczne autouzupełnianie składni, ponieważ mogło generować całe linie, funkcje lub bloki kodu na podstawie komentarza, kontekstu pliku i intencji programisty (Chen i in., 2021; GitHub, 2021; OpenAI, 2023).

Druga faza, obejmująca lata 2022–2023, przyniosła upowszechnienie konwersacyjnego trybu pracy z kodem. Premiera ChatGPT w listopadzie 2022 roku oraz późniejsze udostępnienie modelu GPT-4 w marcu 2023 roku zmieniły interfejs interakcji z AI. Programiści zyskali możliwość prowadzenia ustrukturyzowanego dialogu inżynierskiego. Narzędzia te zaczęły być wykorzystywane do rozwiązywania problemów architektonicznych, objaśniania złożonych błędów kompilacji, refaktoryzacji fragmentów kodu oraz generowania scenariuszy testowych (OpenAI, 2023). Interakcja z AI przesunęła się z poziomu pojedynczej linii kodu na poziom rozmowy o strukturze i zachowaniu systemu.

Trzecia faza rozwoju, widoczna szczególnie w latach 2024–2025, to przejście od interfejsów konwersacyjnych do systemów agentycznych. Choć pierwsze eksperymentalne zapowiedzi autonomicznych inżynierów, takich jak Devin firmy Cognition AI, pojawiły się na początku 2024 roku, technologia ta wymagała dalszego rozwoju, aby osiągnąć stabilność operacyjną

(Wu, 2024). W tym okresie dojrzywały wyspecjalizowane środowiska, takie jak GitHub Copilot, Claude Code czy OpenAI Codex. Cechą wyróżniającą tej fazy stała się zdolność agenta do wieloetapowego działania w kontekście projektu: od analizy zadania, przez planowanie zmian w wielu plikach, uruchamianie testów, aż po przygotowanie pull requesta (Jimenez i in., 2024; Wang i in., 2024).

Zmiana ta ma znaczenie procesowe: AI przestaje być jedynie narzędziem podpowiadania lub generowania fragmentów kodu, a zaczyna uczestniczyć w kolejnych etapach wytwarzania oprogramowania. Tym większe znaczenie zyskują kontrola jakości, testy, przegląd kodu, decyzje architektoniczne oraz odpowiedzialność człowieka za końcowy rezultat.

W tym kontekście autorski Projekt Venom został osadzony w fazie rozwoju narzędzi agentowych. Nie jest on analizowany jako przykład samego generowania kodu przez AI, lecz jako studium przypadku procesu, w którym praca agentów kodowania została powiązana z metrykami, bramkami jakości, testami, redukcją długu technicznego oraz decyzjami człowieka.

1.2 Współczesne narzędzia agentowego kodowania

Współczesne narzędzia wspierające programowanie można podzielić na kilka grup. Pierwszą tworzą asystenci kodowania zintegrowani ze środowiskiem programistycznym lub repozytorium. Ich podstawową funkcją jest podpowiadanie, uzupełnianie i generowanie fragmentów kodu w kontekście bieżącego pliku, projektu albo zgłoszenia. Przykładem takiego rozwiązania jest GitHub Copilot, który z narzędzia autouzupełniania ewoluował w kierunku szerszego wsparcia pracy deweloperskiej, obejmującego czat, generowanie zmian, analizę repozytorium i pracę z pull requestami (GitHub, 2026).

Drugą grupę stanowią narzędzia agentowe działające bezpośrednio w projekcie lub repozytorium. Przykładami są Claude Code, OpenAI Codex, Cursor czy Aider. Ich istotą nie jest jedynie wygenerowanie pojedynczej funkcji, lecz wykonanie sekwencji działań: analiza zadania, modyfikacja wielu plików, uruchomienie testów, korekta błędów i przygotowanie zmiany do przeglądu (Anthropic, 2026; OpenAI, 2025). W tym modelu AI zaczyna pełnić funkcję wykonawczą w procesie wytwarzania oprogramowania, choć odpowiedzialność za akceptację zmiany nadal pozostaje po stronie człowieka.

Trzecią grupę tworzą środowiska projektowane wokół pracy agentów. Przykładem takiego kierunku jest Google Antigravity, opisywane jako środowisko typu agent-first, w którym agent

nie jest jedynie dodatkiem do edytora, lecz centralnym elementem przepływu pracy (Preston, 2025). Tego typu narzędzia przesuwają akcent z pojedynczej interakcji z modelem na zarządzanie zadaniami, kontekstem projektu, artefaktami pracy i weryfikowalnymi rezultatami działania agenta.

Wspólną cechą tych narzędzi jest przesunięcie roli AI z podpowiadania kodu na udział w procesie jego wytwarzania. Poszczególne rozwiązania różnią się poziomem autonomii, dostępem do plików, terminala i repozytorium, integracją z CI/CD oraz mechanizmami kontroli bezpieczeństwa. Z perspektywy pracy istotne jest przejście od modelu „AI jako asystent” do modelu „AI jako uczestnik procesu twórczego”.

Narzędzia AI, jako uczestnicy procesu twórczego, powinny podlegać tym samym zasadom kontroli co inne elementy procesu tworzenia oprogramowania. Oznacza to ocenę nie tylko tempa pracy, lecz także jakości kodu, długu technicznego, review, testów i stabilności rozwiązania. Obszary te omawia Rozdział II.

2. Rozdział II. Przegląd badań empirycznych dotyczących wykorzystania AI w programowaniu

2.1 Zakres i cel rozdziału

Celem niniejszego rozdziału jest syntetyczne uporządkowanie dostępnych badań dotyczących wykorzystania AI w programowaniu. Rozdział przedstawia wyniki badań akademickich, raportów branżowych oraz analiz danych repozytoryjnych, które opisują wpływ narzędzi AI na wybrane elementy pracy programistycznej: szybkość realizacji zadań, jakość kodu, ryzyka techniczne, aktywność repozytoryjną oraz skalę adopcji narzędzi AI.

Dostępne badania różnią się metodologią, zakresem, próbą badawczą oraz jednostką pomiaru. Część z nich ma charakter eksperymentów kontrolowanych, w których badano wykonanie określonych zadań z użyciem narzędzi AI. Inne źródła opierają się na analizie jakości kodu, pull requestów, repozytoriów open-source, ankietach branżowych albo danych platformowych.

Z tego względu wyniki przedstawione w rozdziale należy traktować jako zestaw punktów odniesienia opisujących aktualny stan wiedzy o AI w programowaniu. Szczególnie istotne dla pracy są trzy pytania:

1. Czy badania potwierdzają mierzalne przyspieszenie wybranych zadań programistycznych przy użyciu AI?
2. Czy badania pokazują jednoznaczną poprawę jakości kodu tworzonego z udziałem AI?
3. Czy dostępne źródła pozwalają ocenić wpływ AI na cały proces wytwórczy, obejmujący zadanie, implementację, pull request, testy, review, dług techniczny i stabilizację jakości?

Dalsza część rozdziału porządkuje wyniki badań według tego, co jest już dobrze udokumentowane, a co wymaga analizy w konkretnym kontekście projektowym. Kluczowe pozostaje rozróżnienie między przyspieszeniem wybranych zadań a wpływem AI na jakość kodu, koszt kontroli i stabilność całego procesu wytwórczego.

2.2 Co potwierdzają badania zewnętrzne

Tabela 2.2-1 przedstawia wybrane źródła empiryczne i raportowe dotyczące wykorzystania AI w programowaniu. Zestawienie obejmuje eksperymenty kontrolowane, analizy jakości kodu, badania pull requestów, analizy repozytoryjne, datasety open-source oraz raporty adopcji narzędzi AI. Układ tabeli prowadzi od wyników dotyczących szybkości realizacji zadań, przez jakość kodu i ryzyka techniczne, po przepływ zmian, dług techniczny, skalę agentów oraz adopcję narzędzi. Celem zestawienia jest pokazanie, co można uznać za udokumentowane w badaniach zewnętrznych i jakie punkty odniesienia są istotne dla dalszej analizy Projektu Venom.

Tabela 2.2-1 - Syntetyczne zestawienie wyników badań zewnętrznych dotyczących kodowania wspieranego przez AI.

Obszar	Źródło / typ badania	Co pokazuje badanie	Znaczenie dla pracy
Szybkość realizacji zadania	Peng i in. (2023), eksperyment kontrolowany z GitHub Copilot	Zadania wykonywane z użyciem Copilota były realizowane o 55,8% szybciej niż w grupie kontrolnej.	AI może znacząco przyspieszać dobrze zdefiniowane, ograniczone zakresowo zadania programistyczne.

Obszar	Źródło / typ badania	Co pokazuje badanie	Znaczenie dla pracy
Wpływ złożoności zadania	Deniz i in. / McKinsey (2023), eksperyment kontrolowany	Oszczędność czasu wynosiła 35–45% przy generowaniu kodu, ale spadała poniżej 10% przy zadaniach wysokiej złożoności.	Efekt AI nie skaluje się liniowo wraz ze złożonością problemu. W zadaniach złożonych kluczowe stają się kontekst, doświadczenie i kontrola procesu.
Wybrane metryki jakości	Bauer (2024), badanie GitHub Research, RCT, n = 202	Kod tworzony przez programistów z dostępem do GitHub Copilot miał 53,2% większe prawdopodobieństwo przejścia wszystkich 10 testów jednostkowych oraz 13,6% więcej linii kodu przypadających na jeden błąd czytelności.	AI może poprawiać wybrane metryki techniczne w kontrolowanym zadaniu, ale wynik nie opisuje pełnej jakości systemu ani całego procesu wytwórczego.
Ryzyka jakościowe i bezpieczeństwo	Cotroneo i in. (2025), CodeRabbit (2025)	Badania wskazują na odmienny profil defektów, podatności i zgłoszeń jakościowych w kodzie tworzonym z udziałem AI. CodeRabbit wskazuje 1,7 razy więcej zgłoszeń w PR wspieranych przez AI.	Przyspieszone generowanie kodu powinno być osadzone w standardowych mechanizmach kontroli procesu: review, testach, analizie statycznej, bramkach jakości i kontroli architektury.
Nadmiarowy przepływ kodu	GitClear (2025), analiza repozytoryjna zmian kodu 2020–2024	Analiza 211 mln linii zmian kodu wskazała po upowszechnieniu narzędzi AI na wzrost code churn, duplikacji i kodu kopiowanego oraz spadek udziału refaktoryzacji.	Większy wolumen kodu, commitów lub pull requestów nie musi automatycznie oznaczać wyższej produktywności. Może zwiększać koszt review, refaktoryzacji,

Obszar	Źródło / typ badania	Co pokazuje badanie	Znaczenie dla pracy
			utrzymania i stabilizacji kodu.
Dług techniczny kodu AI	Liu i in. (2026), duże badanie empiryczne AI-generated code in the wild	Badanie 302,6 tys. zweryfikowanych commitów AI-authored z 6 299 repozytoriów wykazało 484 366 problemów jakościowych; dominowały code smells (89,3%), a 22,7% śledzonych problemów utrzymało się do najnowszej rewizji.	Kod identyfikowany jako AI-authored wymaga systematycznej kontroli jakości. Produktywność procesu wspieranego przez AI należy oceniać łącznie z długiem technicznym, analizą statyczną, testami i kosztami utrzymania.
Skala agentów kodujących	Li i in. (2026), AIDev	Zbiór obejmuje 932 791 pull requestów od 5 agentów AI w 116 211 repozytoriach.	Zjawisko agentów kodujących ma dużą skalę, ale sama liczba PR nie dowodzi wzrostu produktywności ani jakości.
Dane jakościowe i procesowe OSS	Robredo i in. (2025), SQuAD	Dataset obejmuje 450 projektów open-source, 9 narzędzi analizy statycznej i ponad 700 metryk jakościowo-procesowych.	Istnieją obszerne datasey jakości kodu, ale nie stanowią one pełnego porównania procesu AI-assisted development i kodowania klasycznego dla tych samych repozytoriów.
Kontekst adopcji narzędzi AI	Stack Overflow (2024, 2025), GitHub Octoverse (GitHub, 2024)	Stack Overflow: w 2024 r. 82% użytkowników AI używało go do pisania kodu; w 2025 r. 84% respondentów używa lub planuje używać AI. GitHub Octoverse: +59% kontrybucji i +98% projektów AI.	Dane potwierdzają szeroką adopcję AI i wzrost aktywności wokół projektów generatywnej AI.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych publikacji.

2.3 Interpretacja wyników: co można uznać za udokumentowane

Tabela 2.3-1 syntetyzuje wybrane kluczowe wartości liczbowe i jakościowe wynikające z przeglądu badań zewnętrznych.

Tabela 2.3-1 - Syntetyczne wyniki badań zewnętrznych dotyczących kodowania wspieranego przez AI.

<p>Przyspieszenie zadania</p> <p>55,8% szybciej</p> <p>Peng i in. (2023)</p>	<p>Generowanie kodu</p> <p>35–45% mniej czasu</p> <p>Deniz / McKinsey (2023)</p>	<p>Zadania złożone</p> <p><10% oszczędności</p> <p>Deniz / McKinsey (2023)</p>
<p>Testy jednostkowe</p> <p>+53,2%</p> <p>Bauer (2024)</p>	<p>Review / jakość PR</p> <p>1,7× więcej zgłoszeń</p> <p>CodeRabbit (2025)</p>	<p>Churn / duplikacja</p> <p>wzrost churn i duplikacji</p> <p>GitClear (2025)</p>
<p>Dług techniczny AI</p> <p>22,7% problemów pozostaje</p> <p>Liu i in. (2026)</p>	<p>Skala agentów</p> <p>932 791 PR</p> <p>Li i in. (2026)</p>	<p>Adopcja AI</p> <p>82% używa AI do pisania kodu</p> <p>Stack Overflow (2024)</p>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 2.2-1.

Na podstawie powyższego zestawienia oraz przeglądu badań zewnętrznych można wyróżnić siedem głównych ustaleń dotyczących kodowania wspieranego przez AI.

Po pierwsze, AI może istotnie przyspieszać wykonanie dobrze zdefiniowanych zadań programistycznych. W eksperymencie kontrolowanym Peng i in. (2023) programiści korzystający z GitHub Copilot wykonali zadanie o 55,8% szybciej niż grupa kontrolna bez AI. Podobny kierunek pokazuje badanie McKinsey, w którym generowanie kodu z użyciem AI

więzało się z oszczędnością czasu na poziomie 35–45% (Deniz i in., 2023). Największy efekt AI występował przy zadaniach dobrze określonych i ograniczonych zakresowo.

Po drugie, efekt AI zależy od złożoności zadania. W badaniu McKinsey oszczędność czasu przy zadaniach wysokiej złożoności spadała poniżej 10% (Deniz i in., 2023). Wynik ten pokazuje, że największą wartość AI daje przy fragmentach pracy możliwych do precyzyjnego zdefiniowania, natomiast zadania złożone wymagają szerszego kontekstu systemowego i decyzji architektonicznych.

Po trzecie, wpływ AI na jakość kodu ma charakter złożony. Badanie Bauer (2024) wskazuje, że kod tworzony z dostępem do GitHub Copilot miał 53,2% większe prawdopodobieństwo przejścia wszystkich 10 testów jednostkowych oraz 13,6% więcej linii kodu przypadających na jeden błąd czytelności. Jednocześnie Cotroneo i in. (2025) wskazują na odmienny profil defektów i możliwość występowania większej liczby podatności wysokiego ryzyka w kodzie generowanym przez AI. Raport CodeRabbit (2025) pokazuje natomiast, że pull requesty wspierane przez AI zawierały 1,7 razy więcej zgłoszeń jakościowych niż pull requesty przygotowane klasycznie. Łącznie wyniki te wskazują, że szybkie generowanie kodu powinno być oceniane razem z mechanizmami kontroli jakości, takimi jak review, testy, analiza statyczna i kontrola długu technicznego.

Po czwarte, badania repozytoryjne pokazują ryzyko nadmiarowego przepływu kodu. Analiza GitClear (2025), obejmująca 211 mln linii zmian kodu, wskazuje po upowszechnieniu narzędzi AI na wzrost code churn, duplikacji i kodu kopiowanego oraz spadek udziału refaktoryzacji. Oznacza to, że zwiększenie wolumenu zmian może podnosić znaczenie review, refaktoryzacji, utrzymania i stabilizacji kodu.

Po piąte, badania nad kodem identyfikowanym jako AI-authored pokazują ryzyko utrwalania problemów jakościowych w repozytoriach. Liu i in. (2026), analizując 302,6 tys. zweryfikowanych commitów AI-authored z 6 299 repozytoriów GitHub, wykazali 484 366 odrębnych problemów jakościowych. Dominowały code smells, stanowiące 89,3% wszystkich problemów, a 22,7% śledzonych problemów wprowadzonych przez AI utrzymało się do najnowszej rewizji repozytorium. Wynik ten wzmacnia znaczenie analizy statycznej, testów, kontroli długu technicznego i utrzymania kodu.

Po szóste, kodowanie wspierane przez AI i agenci kodujący mają już dużą skalę. Zbiór AIDev opisany przez Li i in. (2026) obejmuje 932 791 pull requestów od 5 agentów AI w 116 211 repozytoriach. Pokazuje to, że agenci kodujący stają się istotnym zjawiskiem repozytoryjnym, widocznym w dużej liczbie projektów i zmian kodu.

Po siódme, dane adopcyjne i raporty rynkowe potwierdzają upowszechnienie narzędzi AI w pracy programistycznej. Według Stack Overflow Developer Survey 2024 osoby używające AI w procesie deweloperskim najczęściej wykorzystywały je do pisania kodu — 82% wskazań (Stack Overflow, 2024). Nowsza edycja badania wskazuje, że 84% respondentów używa lub planuje używać AI w procesie deweloperskim (Stack Overflow, 2025). GitHub Octoverse 2024 pokazuje rosnącą aktywność wokół projektów AI: 59% wzrost kontrybucji oraz 98% wzrost liczby projektów rok do roku (GitHub, 2024). Dane te potwierdzają szeroką adopcję AI oraz wzrost aktywności wokół projektów związanych z generatywną AI.

Wniosek z przeglądu jest następujący: AI może zwiększać szybkość i skalę wytwarzania kodu, ale produktywność procesu nie powinna być utożsamiana z liczbą linii kodu, commitów lub pull requestów. Kluczowe znaczenie mają również jakość kodu, dług techniczny, koszt review, testy, refaktoryzacja, bezpieczeństwo oraz zdolność człowieka lub zespołu do utrzymania spójnej architektury rozwiązania.

2.4 Luka pomiarowa

Przegląd dostępnych badań pokazuje, że źródła zewnętrzne opisują różne aspekty wykorzystania AI w programowaniu: czas wykonania zadań, jakość fragmentów kodu, aktywność repozytoryjną, adopcję narzędzi AI oraz ryzyka jakościowe.

Należy przy tym odróżnić techniczne metryki jakości kodu — takie jak testy, defekty, code smells, podatności, review czy dług techniczny — od jakości funkcjonalnej rozwiązania, rozumianej jako stopień realizacji celu użytkownika lub wartości biznesowej.

Z tego względu wyniki badań zewnętrznych można traktować jako punkty odniesienia, ale nie jako jeden wspólny model oceny całego procesu twórczego. Wpływ AI na jakość, koszt kontroli i stabilność procesu wymaga analizy w konkretnym kontekście projektowym.

2.5 Znaczenie dla dalszej części pracy

Wnioski z przeglądu badań zewnętrznych prowadzą do analizy konkretnego przypadku projektowego. Skoro dostępne źródła opisują głównie wybrane aspekty wykorzystania AI w programowaniu, dalsza część pracy koncentruje się na pełniejszym ujęciu procesu wytwórczego w Projekcie Venom.

W kolejnym rozdziale praca przechodzi do własnego studium przypadku, ocenianego na podstawie danych z GitHub API i SonarQube Cloud. Rozdział III przedstawia tempo powstawania kodu, przepływ zmian, redukcję zgłoszeń jakościowych, dług techniczny, pokrycie testami oraz stabilizację procesu w konkretnym przypadku projektowym.

3. Rozdział III. Metryki projektu Venom — obserwacje Q1 2026

3.1 Zakres danych i metodyka obserwacji

Rozdział prezentuje własną analizę empiryczną autora, opartą na dwóch zbiorach danych oznaczonych w pracy jako Dane własne GH-2026 oraz Dane własne SQ-2026. Pierwszy zbiór obejmuje dane ilościowe dotyczące aktywności repozytoriów w Q1 2026, pozyskane z GitHub API, w tym commity, aktywne dni, dodane i usunięte linie kodu oraz przepływ zmian. Drugi zbiór obejmuje dane jakościowe pozyskane z SonarQube Cloud, w tym issues, dług techniczny, LOC, pokrycie testami i liczbę testów jednostkowych. Rejestr obu zbiorów danych znajduje się w Tabeli A2.1, natomiast szczegółowy opis ich pozyskania i przetwarzania przedstawiono w podrozdziałach A2.3 oraz A2.4 Aneksu 2.

Jako kontekst obserwacyjny wykorzystano projekty open-source dobrane celowo pod kątem dostępności właściwych danych pomiarowych. W części ilościowej, opartej na zbiorze GH-2026, analizowano zestaw projektów aktywnych repozytoryjnie w Q1 2026. W części jakościowej, opartej na zbiorze SQ-2026, wykorzystano odrębny zestaw projektów posiadających dostępne publicznie metryki jakości. Projekty te nie tworzą próby reprezentatywnej ani grupy kontrolnej; stanowią tło obserwacyjne pozwalające odnieść wartości Projektu Venom do wybranych aktywnych projektów open-source.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie tabele, wykresy i wartości liczbowe prezentowane w niniejszym rozdziale stanowią opracowanie własne autora na podstawie danych GH-2026 oraz SQ-2026.

3.2 Analiza ilościowa aktywności projektowej

Pierwszym wymiarem obserwacji jest skala aktywności projektowej: ile kodu powstało, z jaką intensywnością i w jakim rytmie. Dane GitHub API pozwalają zestawić aktywność Projektu Venom z 10 projektami kontekstowymi na tych samych osiach pomiarowych.

3.2.1 Projekty kontekstowe — skala aktywności

Zestawienie łącznej aktywności wszystkich 11 projektów za Q1 2026 pokazuje znaczące zróżnicowanie skali. Projekty kontekstowe dobrano celowo z różnych domen i technologii, obejmujących m.in. scraping, proxy/VPN, notatki AI, wirtualizację, generowanie grafik, OpenStreetMap, sygnały biomedyczne, sektor zdrowia, OCR oraz lokalnych asystentów AI. Dobór obejmował projekty realizowane m.in. w Pythonie, JavaScript i Go.

Tabela 3.2-1 - Aktywność GitHub API — wszystkie projekty, Q1 2026.

Projekt	Technologia	Commyty	Aktywne dni	Dodane linie	Usunięte linie
Botasaurus	Python	43	7	1 723	576
Hiddify Manager	Python	65	23	1 043	299
BiliNote	Python	62	8	567 908	522 218
virt-manager	Python	57	13	17 235	3 597
PS2 Covers	Various	45	9	83 847	670
MapToPoster	Python	51	12	5 182	1 049
Projekt Venom	Multi	1 587	64	487 909	230 682
NeuroKit	Python	105	15	83 020	40 627
OpenClaw Medical	Python	46	11	2 132 062	36 870
OlmOCR	Python	94	21	23 589	8 145
Khoj	Python	39	11	5 031	2 550

Źródło: dane własne GH-2026.

Wykres 3-1 - Łączna liczba commitów — wszystkie projekty, Q1 2026.

Źródło: dane własne GH-2026.

Wykres 3-2 - Łączna liczba dodanych linii kodu — wszystkie projekty, Q1 2026.

Źródło: dane własne GH-2026.

3.2.2 Projekt Venom — skala wytwórczości na tle obserwacyjnym

Na tle 10 projektów kontekstowych Projekt Venom wyróżnia się zarówno skalą zmian, jak i intensywnością aktywności repozytoryjnej. Pod względem liczby dodanych linii kodu Venom zajmuje 3. miejsce w zestawieniu — po OpenClaw Medical i BiliNote — osiągając 487 909

dodanych linii kodu. Jednocześnie projekt osiągnął najwyższą liczbę commitów w całej próbie: 1 587 commitów w Q1 2026. Oznacza to, że Venom nie był największym projektem pod względem surowego wolumenu dodanego kodu, ale wyróżniał się najwyższą intensywnością iteracyjnej pracy nad kodem.

Szczególnym przypadkiem jest OpenClaw Medical, który osiągnął najwyższy wolumen dodanego kodu w próbie — 2 132 062 linie. W pracy nie prowadzono jednak jakościowej analizy tego repozytorium, dlatego wynik ten nie jest interpretowany jako dowód produktywności ani jakości. Pokazuje jedynie, że sama liczba dodanych linii może osiągać wartości skrajne i powinna być traktowana jako miara przepływu zmian, a nie samodzielna miara wartości oprogramowania.

Wysoki poziom usuniętych linii w Projekcie Venom — 230 682, czyli około 47% liczby dodanych — pokazuje, że proces nie polegał wyłącznie na prostym przyroście kodu. Dane GitHub wskazują na intensywny przepływ zmian: kod był dodawany, usuwany i zastępowany w kolejnych iteracjach.

Końcowa baza kodu Projektu Venom na koniec Q1 2026 wynosiła 138 011 LOC. W zestawieniu z historycznymi punktami odniesienia dla ręcznego wytwarzania kodu pokazuje to skalę pracy wyraźnie odbiegającą od klasycznych założeń produktywności programistycznej. W literaturze klasycznej wskazywano orientacyjnie tempo 10–50 LOC dziennie netto dla kodu produkcyjnego (Brooks, 1975; McConnell, 2004), co w okresie 90 dni odpowiadałoby około 900–4 500 liniom kodu.

Końcowa baza kodu Projektu Venom przekroczyła górną granicę tego orientacyjnego przedziału ponad 30-krotnie. Porównanie to nie oznacza liniowego wzrostu produktywności programistycznej w klasycznym rozumieniu, lecz pokazuje zmianę skali przepływu kodu w środowisku pracy wspieranym przez narzędzia generatywnej AI wykorzystywane jako agenci kodowania. Przywołane punkty odniesienia pochodzą z lat 1975 i 2004, natomiast obserwacja Projektu Venom dotyczy Q1 2026. Z tego względu LOC należy traktować w tym miejscu jako

wskaźnik intensywności wytwarzania i przetwarzania kodu, a nie jako samodzielną miarę jakości lub wartości rozwiązania.

Wykres 3-3 - Projekt Venom — dzienny przepływ kodu: dodania (+) i usunięcia (-), Q1 2026.

Źródło: dane własne GH-2026.

Wykres dzienny pokazuje nierównomierny rytm pracy nad repozytorium: okresy intensywnego przyrostu kodu przeplatają się z okresami zwiększonych usunięć i zmian. Na podstawie samych danych GitHub można stwierdzić, że proces miał charakter iteracyjny i obejmował zarówno generowanie nowych fragmentów kodu, jak i znaczące czyszczenie lub przebudowę istniejących części.

Pełna interpretacja tego rytmu wymaga zestawienia danych repozytoryjnych z metrykami jakościowymi SonarQube Cloud. Z tego względu trójfazowy przebieg procesu — generowanie, oczyszczanie i stabilizacja — został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.3.3.

3.3 Analiza jakościowa kodu

Drugi wymiar obserwacji dotyczy jakości wytworzonego kodu. Dane SonarQube Cloud obejmują metryki jakościowe projektów: liczbę aktywnych zgłoszeń jakościowych (issues), dług techniczny wyrażony w dniach roboczych, liczbę linii kodu (LOC), pokrycie testami jednostkowymi oraz łączną liczbę testów. W tej części analiza koncentruje się na zmianie profilu jakości w Q1 2026, rozumianej jako zestawienie stanu początkowego, stanu końcowego oraz różnicy między tymi wartościami.

3.3.1 Projekty kontekstowe — profil jakościowy

Zestawienie zmian profilu jakości pokazuje, jaki był stan badanych projektów na początku obserwacji, jaki był ich stan na koniec Q1 2026 oraz jak zmieniły się podstawowe metryki

jakościowe. W części projektów liczba issues i dług techniczny wzrosły, w części pozostały względnie stabilne, a w pojedynczych przypadkach uległy zmniejszeniu. Równolegle zmieniały się także rozmiar kodu, pokrycie testami oraz liczba testów jednostkowych.

Tabela 3.3-1 – Zmiana profilu jakości SonarQube Cloud — wszystkie projekty, Q1 2026.

Projekt	Tech.	Issues	Dług tech. (dni rob.)	LOC	Pokrycie (%)	Testy jedn.
Apache Kvrocks	C++	4 052 → 4 067 (+15)	64,2 → 64,7 (+0,5)	94 596 → 95 563 (+967)	63,4 → 63,6 (+0,2)	b.d.
GeoServer Cloud	Java	1 → 7 (+6)	0,0 → 0,0 (+0,0)	48 214 → 46 209 (-2 005)	61,5 → 62,6 (+1,1)	1 930 → 1 946 (+16)
MDS Core- Web	JS/React	832 → 809 (-23)	11,4 → 11,4 (0,0)	67 267 → 70 165 (+2 898)	61,0 → 61,8 (+0,8)	751 → 890 (+139)
OpenGrok	Java	1 049 → 1 054 (+5)	17,7 → 17,9 (+0,1)	64 458 → 64 487 (+29)	71,4 → 71,1 (-0,3)	1 519 → 1 518 (-1)
Indigo IAM	Java	944 → 850 (-94)	9,9 → 9,4 (-0,6)	53 397 → 55 454 (+2 057)	85,6 → 86,1 (+0,5)	2 147 → 2 321 (+174)
Maps Messaging	Java	760 → 1 036 (+276)	11,7 → 16,8 (+5,1)	82 844 → 98 913 (+16 069)	46,6 → 55,3 (+8,7)	b.d. → 226
MediaWiki	PHP	747 → 3 593 (+2 846)	18,7 → 193,7 (+175,0)	582 378 → 508 485 (-73 893)	13,6 → 13,7 (+0,1)	18 632 → 17 984 (-648)
GAPIC Generator	Java	12 074 → 12 348 (+274)	164,6 → 147,5 (-17,1)	389 092 → 381 312 (-7 780)	19,2 → 19,5 (+0,3)	2 997 → 3 125 (+128)
AWS SDK Java v2	Java	3 832 → 3 989 (+157)	53,1 → 55,3 (+2,2)	244 417 → 245 959 (+1 542)	72,7 → 72,9 (+0,2)	13 415 → 13 729 (+314)

Projekt	Tech.	Issues	Dług tech. (dni rob.)	LOC	Pokrycie (%)	Testy jedn.
Projekt Venom	Multi	1 650 → 0 (-1 650)	19,0 → 0,0 (-19,0)	104 950 → 138 011 (+33 061)	68,7 → 92,2 (+23,5)	1 391 → 5 366 (+3 975)
Element Web	JS/React	4 736 → 6 353 (+1 617)	41,2 → 49,7 (+8,5)	307 818 → 467 807 (+159 989)	70,3 → 70,2 (-0,1)	155 → 534 (+379)

Źródło: dane własne SQ-2026.

W zestawieniu widoczne jest, że wiele projektów kontekstowych utrzymuje skumulowany dług techniczny od kilku do niemal 200 dni roboczych. MediaWiki osiąga 193,7 dnia długu technicznego, GAPIC Generator — 147,5 dnia, Apache Kvrocks — 64,7 dnia, AWS SDK Java v2 — 55,3 dnia, a Element Web — 49,7 dnia. Są to projekty aktywnie utrzymywane, w których dług techniczny pozostaje istotnym elementem profilu jakościowego.

Wykres 3-4 - Profil jakościowy SonarQube — issues i pokrycie testami, wszystkie projekty (31.03.2026).

Źródło: dane własne SQ-2026.

Wykres pokazuje stan końcowy obserwacji projektów na 31 marca 2026 roku. Na tle projektów kontekstowych profil Projektu Venom wyróżnia się zerową liczbą issues przy 138 011 LOC oraz najwyższym pokryciem testami w analizowanym zestawieniu na poziomie 92,2%.

3.3.2 Projekt Venom — trajektoria jakości na tle obserwacyjnym

Początkowa liczba 1 650 issues oznaczała tzw. stan zastany — zadłużenie jakościowe obecne w kodzie po fazie intensywnego generowania. Podłączenie SonarQube nie wygenerowało

problemów, lecz je obiektywnie ujawniło, wyznaczając punkt przejścia do fazy oczyszczania, refaktoryzacji i systematycznej eliminacji zgłoszeń.

W ujęciu orientacyjnym warto zestawić tę wartość z klasycznym punktem odniesienia z 2004 roku. Typowy kod przed systematycznym testowaniem może zawierać około 15–50 defektów na 1 000 linii kodu (McConnell, 2004). Dla Projektu Venom pierwszy pomiar SonarQube Cloud z Q1 2026, obejmujący 1 650 issues przy 104 950 LOC, daje około 15,7 zgłoszeń jakościowych na KLOC (dane własne SQ-2026).

Porównanie ma charakter interpretacyjny, ponieważ klasyczne ujęcie defektów odnosi się do błędów oprogramowania, natomiast SonarQube raportuje szerszą kategorię issues, obejmującą bugs, code smells oraz vulnerabilities. Istotny jest jednak sam rząd wielkości: pierwszy pomiar wskazywał na realny stan zadłużenia jakościowego, który wymagał osobnej fazy oczyszczania, refaktoryzacji i stabilizacji.

Dodatkowy kontekst stanowi raport CodeRabbit (2025), według którego pull requesty wspierane przez AI zawierały 1,7 razy więcej zgłoszeń jakościowych niż pull requesty przygotowane klasycznie. Wynik ten dotyczy poziomu pull requestów, natomiast dane Projektu Venom pochodzą z pomiarów SonarQube Cloud na poziomie projektu. Oba źródła prowadzą jednak do podobnego wniosku: zwiększony wolumen kodu wytwarzanego przy wsparciu AI powinien być oceniany łącznie z kosztami kontroli jakości, review, testowania, analizy statycznej i refaktoryzacji.

Wynik ten uzupełnia obserwacje ilościowe z podrozdziału 3.2: zwiększony wolumen kodu wytwarzanego przy wsparciu AI powinien być interpretowany łącznie z kosztami kontroli jakości, review, testowania i refaktoryzacji. Z tego względu w niniejszej pracy wysoka liczba dodanych linii kodu nie jest traktowana jako samodzielny dowód produktywności, lecz jako wskaźnik intensywności przepływu zmian, który wymaga zestawienia z metrykami jakościowymi.

Uwaga terminologiczna: „issues” w SonarQube oznaczają zgłoszenia jakościowe obejmujące m.in. bugs, code smells oraz vulnerabilities. Nie są one tożsame z klasycznymi defektami produkcyjnymi opisywanymi w literaturze inżynierii oprogramowania (McConnell, 2004). Dlatego „gęstość zgłoszeń jakościowych” jest w pracy traktowana jako miara statycznej jakości kodu, a nie jako bezpośrednia miara błędów produkcyjnych.

3.3.3 Trzy fazy ewolucji jakości

Trajektoria jakości Projektu Venom przebiegała w trzech wyraźnych fazach: generowania kodu, oczyszczania i naprawy oraz stabilizacji. Zestawienie faz pozwala powiązać zmiany liczby issues, długu technicznego, pokrycia testami oraz liczby testów z kolejnymi etapami dojrzewania procesu wytwórczego.

Tabela 3.3-2 - Trzy fazy ewolucji jakości — Projekt Venom, Q1 2026.

Faza / Okres	Charakter	Issues	Dług tech. (dni)	LOC	Pokrycie w %	Testy	Interpretacja
Faza I 01.01 – 06.02	Generowanie kodu	1 650	19,0	104 950	b.d.	b.d.	Pierwszy pomiar SonarQube ujawnił stan zastany po okresie intensywnego tworzenia kodu.
Faza II 07.02 – 28.02	Oczyszczanie i naprawa	1 650 → 79	19,0 → 0,8	104 950 → 101 943	68,7% → 54,9%	1 391 → 1 247	Znacząco ograniczono liczbę issues i dług techniczny. Metryki testowe pojawiły się w trakcie fazy, ale pozostawały zmienne w okresie intensywnej przebudowy kodu.
Faza III 01.03 – 31.03	Stabilizacja i rozwój	1 → 0	0,04 → 0,0	107 223 → 138 011	78,6% → 92,2%	2 806 → 5 366	Proces został ustabilizowany: liczba issues i dług techniczny spadły do zera, baza kodu wzrosła, a pokrycie testami przekroczyło 90%.

Źródło: dane własne SQ-2026.

Wykres 3-5 - Projekt Venom — trajektoria jakości: issues, pokrycie testami i liczba testów (Q1 2026).

Źródło: dane własne SQ-2026.

Trajektoria jakości pokazuje przejście od ujawnienia stanu zastanego do fazy intensywnej eliminacji problemów i dalszej stabilizacji. W danych widoczna jest równoczesna redukcja liczby issues oraz wzrost pokrycia testami, co wskazuje na zmianę charakteru pracy z generowania kodu na jego oczyszczanie, testowanie i stabilizację.

3.3.4 Dług techniczny jako wskaźnik kontroli jakości procesu

Dług techniczny (technical debt) jest w pracy traktowany jako syntetyczny wskaźnik utrzymywalności kodu i ciężaru naprawczego wykrytych problemów. W SonarQube Cloud oznacza szacowany czas pracy potrzebny do usunięcia zgłoszeń jakościowych wykrytych przez analizę statyczną. Pozwala sprowadzić liczbę, typ i złożoność problemów do jednej wartości wyrażonej w dniach roboczych.

W analizie uzupełnia liczbę issues, pokrycie testami i liczbę testów jednostkowych. Liczba zgłoszeń pokazuje skalę problemu, pokrycie testami — stopień zabezpieczenia kodu testami, a dług techniczny — przewidywany ciężar naprawczy problemów utrzymywalności.

Wykres 3-6 - Dług techniczny SonarQube — wszystkie projekty, stan na 31.03.2026.

Źródło: dane własne SQ-2026.

W projektach kontekstowych końcowy dług techniczny utrzymuje się na poziomie od kilku do niemal 200 dni roboczych. MediaWiki osiąga 193,7 dnia długu technicznego, GAPIC Generator — 147,5 dnia, Apache Kvrocks — 64,7 dnia, AWS SDK Java v2 — 55,3 dnia, a Element Web — 49,7 dnia. W tym zestawieniu Projekt Venom kończy kwartał z wartością 0.

Projekt Venom osiągnął maksymalny dług techniczny 19 dni roboczych w dniu 06.02.2026, równoległe ze szczytem liczby issues. Następnie, przy wzroście bazy kodu o 33 061 LOC, dług techniczny został zredukowany do zera i utrzymany na tym poziomie do końca Q1.

Wykres 3-7 - Projekt Venom — trajektoria długu technicznego i zgłoszeń (Q1 2026).

Źródło: dane własne SQ-2026.

Wykres pokazuje współbieżny spadek liczby issues i długu technicznego. Oznacza to, że eliminacja zgłoszeń jakościowych bezpośrednio zmniejszyła ciężar naprawczy wykrywany przez SonarQube Cloud.

3.4 Wnioski z obserwacji Q1 2026

3.4.1 Skala i tempo wytwarzania

Dane GitHub API oraz SonarQube Cloud pokazują, że Projekt Venom osiągnął skalę aktywności wyraźnie odbiegającą od historycznych punktów odniesienia dla ręcznego wytwarzania kodu. W Q1 2026 projekt odnotował 1 587 commitów, 487 909 dodanych oraz 230 682 usunięte linie kodu, przy końcowej bazie 138 011 LOC (Dane własne GH-2026; Dane własne SQ-2026). Wysoki poziom usunięć wskazuje, że proces obejmował nie tylko przyrost kodu, lecz także przebudowę, czyszczenie i zastępowanie wcześniejszych fragmentów rozwiązania.

3.4.2 Jakość kodu i kontrola długu technicznego

Dane SonarQube Cloud pokazują, że wzrost skali wytwarzania został powiązany z dojrzeniem kontroli jakości. Kluczowe nie było uniknięcie problemów jakościowych w fazie generowania, lecz ich ujawnienie, pomiar i systematyczna eliminacja. Redukcja issues i długu technicznego do zera oraz osiągnięcie 92,2% pokrycia testami wskazują, że jakość była stabilizowana równolegle z rozwojem projektu (Dane własne SQ-2026).

Dług techniczny był jednym z głównych wskaźników kontroli jakości procesu. Pokazywał nie tylko liczbę problemów, lecz także szacowany wysiłek potrzebny do ich usunięcia, uzupełniając liczbę issues, pokrycie testami, liczbę testów oraz bramki jakości.

3.4.3 Cykl wytwórczy jako jednostka analizy

Zestawienie danych ilościowych i jakościowych wskazuje, że właściwą jednostką analizy nie jest pojedynczy fragment kodu ani pojedyncza metryka, lecz cały cykl wytwórczy. W Projekcie Venom widoczny był trójfazowy przebieg pracy: generowanie, oczyszczanie i stabilizacja. Faza generowania zwiększyła wolumen kodu, faza oczyszczania ograniczyła zadłużenie jakościowe, a faza stabilizacji pozwoliła kontynuować rozwój przy zachowaniu kontroli jakości.

Wniosek z obserwacji Q1 2026 prowadzi bezpośrednio do modelu procesu. Przy tej skali zmian kluczowe znaczenie ma nie samo użycie agenta kodującego, lecz osadzenie go w

kontrolowanym przepływie pracy. Rozdział IV przedstawia ten proces przez warstwy odpowiedzialności, ścieżkę główną, punkty kontroli człowieka, pętle zwrotne oraz cykliczną refaktoryzację.

4. Rozdział IV. Model procesu wytwórczego

4.1 Wprowadzenie — proces jako mechanizm kontroli AI

Wyniki osiągnięte w Projekcie Venom należy interpretować jako efekt zastosowania zdefiniowanego procesu wytwórczego, a nie jako rezultat samego generowania kodu przez AI. W tym modelu AI przyspieszała wykonanie i walidację zmian, natomiast człowiek zachowywał kontrolę nad celem, zakresem, architekturą, jakością oraz decyzją o akceptacji.

Poniższy diagram przedstawia ten proces w ujęciu operacyjnym. Jego poszczególne elementy — warstwy odpowiedzialności, ścieżka główna, punkty kontroli, pętle zwrotne oraz Reflektor Techniczny — zostały omówione w dalszej części rozdziału.

Wykres 4-1 - Proces wytwórczy oprogramowania w projekcie Venom — ścieżka główna, punkty kontroli człowieka, pętle zwrotne i Reflektor Techniczny.

Źródło: opracowanie własne autora.

4.2 Cztery warstwy modelu

Proces zorganizowany jest w czterech warstwach odpowiedzialności. Każdy etap ścieżki głównej przebiega przez jedną lub kilka warstw, odzwierciedlając podział ról między człowiekiem, narzędziami AI i infrastrukturą techniczną. Warstwa wskazuje odpowiedzialność za dany obszar procesu, a nie wyłączny, manualny sposób wykonania czynności.

Tabela 4.2-1 - Cztery warstwy procesu wytwórczego.

Nr warstwy	Nazwa warstwy	Wykonawca	Zakres odpowiedzialności
1	Biznes / decyzje człowieka	Właściciel projektu	Definiowanie celu, akceptacja zakresu, ocena efektu biznesowego. Warstwa decyzyjna — bez jej akceptacji żaden etap nie przechodzi dalej.
2	Analiza i architektura	Człowiek + narzędzia AI	Specyfikacja wymagań, projektowanie rozwiązania, przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej dla agenta. Tu formułowane są ograniczenia jakościowe i architektoniczne.
3	Agent AI / Codex	Agent kodowania AI	Implementacja zmian na podstawie dokumentu PR-spec lub zaawansowanego promptu. AI generuje propozycję rozwiązania — nie podejmuje decyzji o jej akceptacji.
4	GitHub / testy / przegląd kodu / wdrożenie	Infrastruktura + człowiek	Automatyczna walidacja: CI, bramki jakości SonarQube Cloud, skany bezpieczeństwa, testy kontraktowe; przegląd kodu przez człowieka; ostateczna decyzja o merge; wdrożenie i obserwacja telemetryczna.

Źródło: opracowanie własne autora.

4.3 Ścieżka główna — 13 etapów

Ścieżka główna obejmuje 13 kolejnych etapów, od impulsu biznesowego do oceny efektu wdrożenia. Każdy etap jest przypisany do konkretnej warstwy i może być poprzedzony lub zakończony punktem kontroli człowieka (K1–K8). Etapy implementacji i walidacji technicznej stanowią obszar największego przyspieszenia wykonawczego, natomiast cały proces pozostaje osadzony w punktach kontroli opisanych w podrozdziale 4.4.

Należy odróżnić ścieżkę główną procesu od cyklicznego mechanizmu utrzymaniowego opisanego w podrozdziale 4.5. Reflektor Techniczny, oznaczony jako Etap 14, nie jest standardowym krokiem każdej zmiany, lecz okresowo uruchamianym mechanizmem porządkowania technicznego i redukcji długu technicznego.

Tabela 4.3-1 - Ścieżka główna procesu — 13 etapów.

Nr	Etap	Warstwa	Punkt kontroli	Opis
1	Impuls biznesowy / zmiana	W1 Biznes	K1	Identyfikacja potrzeby. Punkt wejścia do procesu.
2	Analiza celu i przygotowanie wymagań	W1+W2	K2	Rozłożenie impulsu na wymagania funkcjonalne. Akceptacja zakresu.
3	Projekt rozwiązania / architektura	W2	K3	Wybór podejścia technicznego i decyzja architektoniczna.
4	Przygotowanie dla agenta (PR-spec / prompt)	W2	K4	Precyzyjna specyfikacja zadania dla agenta: zakres, ograniczenia i kryteria akceptacji.

Nr	Etap	Warstwa	Punkt kontroli	Opis
5	Implementacja przez AI / Codex	W3 Agent AI	—	Obszar największego przyspieszenia. Agent generuje kod na podstawie dokumentu PR-spec.
6	Walidacja techniczna lokalna	W3 Agent AI	K5	Lokalne uruchomienie testów i weryfikacja przed push. Akceptacja wyniku lokalnego.
7	Weryfikacja spójności z architekturą	W2+W3	—	Weryfikacja spójności implementacji z architekturą po zakończeniu prac agenta.
8	Push do GitHub / utworzenie PR	W4	—	Przesłanie kodu i otwarcie Pull Requesta jako jednostki zmiany.
9	CI / bramki jakości / bezpieczeństwo / testy kontraktowe	W4	—	Automatyczna weryfikacja: testy, bramki jakości SonarQube Cloud, skan Snyk i testy kontraktowe.
10	Przegląd kodu	W4 + człowiek	K6	Przegląd kodu: zgodność z architekturą, czystość implementacji i kompletność testów.
11	Poprawki po przeglądzie kodu	W3 Agent AI	—	Korekty na podstawie uwag z przeglądu kodu (pętla P4).

Nr	Etap	Warstwa	Punkt kontroli	Opis
12	Wdrożenie i obserwacja wyniku	W4	K7	Decyzja o merge, wdrożenie i obserwacja zachowania systemu.
13	Ocena efektu biznesowego	W1 Biznes	K8	Ocena, czy zmiana osiągnęła cel. Zamknięcie cyklu lub nowy impuls.

Źródło: opracowanie własne autora.

4.4 Punkty kontroli człowieka K1–K9 i pętle zwrotne P1–P5

Opisany proces zawiera osiem punktów kontroli człowieka w ścieżce głównej (K1–K8) oraz dodatkowy punkt K9 związany z cyklicznym Reflektorem Technicznym opisanym w podrozdziale 4.5. Proces obejmuje również pięć pętli zwrotnych (P1–P5), umożliwiających bezpieczny powrót do wcześniejszego etapu bez konieczności restartowania całego cyklu od zera. Pętle te są strukturalnym mechanizmem zarządzania błędem wbudowanym bezpośrednio w przepływ — ich potencjalna aktywacja jest stanem oczekiwanym, a nie sytuacją wyjątkową.

Pętle zwrotne P1–P5 umożliwiają kontrolowany powrót do wcześniejszych etapów procesu bez restartowania całego cyklu. P1 oznacza powrót przy niejasnym celu do etapu analizy, P2 — korektę zakresu lub architektury, P3 — poprawę implementacji po błędzie testów, P4 — poprawki po przeglądzie kodu, a P5 — nową iterację po problemie wykrytym po wdrożeniu. Dzięki temu proces nie jest liniową sekwencją kroków, lecz cyklem z wbudowanymi mechanizmami korekty.

Obecność punktów kontroli oznacza, że człowiek podejmuje decyzje w kluczowych miejscach procesu. Punkt kontroli nie oznacza ręcznego wykonania całej czynności, lecz moment akceptacji, korekty albo odrzucenia propozycji przygotowanej w toku procesu.

Tabela 4.4-1 - Punkty kontroli człowieka K1–K9.

Punkt	Nazwa	Etap	Kryterium decyzji
K1	Akceptacja celu i priorytetu	Etap 1–2	Czy impuls biznesowy jest merytorycznie zasadny i ma właściwy priorytet wdrożeniowy?
K2	Akceptacja zakresu	Etap 2–3	Czy zakres projektowanych zmian jest kompletny i jednocześnie ograniczony do niezbędnego minimum?
K3	Akceptacja architektury	Etap 3–4	Czy zaproponowane rozwiązanie techniczne jest zgodne z długofalową architekturą systemu?
K4	Akceptacja zadania dla agenta	Etap 4–5	Czy dokument PR-spec jest wystarczająco precyzyjny i jednoznaczny dla agenta kodującego?
K5	Akceptacja wyniku lokalnego	Etap 6–7	Czy wygenerowany przez AI kod przeszedł lokalne testy i weryfikacje?
K6	Akceptacja po CI i przeglądzie kodu	Etap 10	Czy kod spełnia zdefiniowane standardy jakości, pokrycia testami i bezpieczeństwa?
K7	Decyzja o merge	Etap 12	Czy zmiana jest gotowa do wdrożenia na gałąź produkcyjną (main)?
K8	Ocena efektu po wdrożeniu	Etap 13	Czy wdrożona zmiana osiągnęła zakładany cel biznesowy w środowisku uruchomieniowym?
K9	Decyzja o refaktoryzacji	Etap 14	Czy system wymaga cyklicznego uporządkowania technicznego?

Źródło: opracowanie własne autora.

4.5 Reflektor Techniczny — cykliczna refaktoryzacja (Etap 14)

W początkowej fazie projektu Venom, mimo prowadzonych refaktoryzacji, działania te miały głównie charakter bieżącego porządkowania kodu. Brakowało jeszcze metodycznej, mierzalnej kontroli jakości pozwalającej ocenić skalę narastającego długu technicznego.

Istotną zmianą było wprowadzenie bramek jakości oraz mierników SonarQube Cloud. Dopiero ten poziom kontroli ujawnił, że wcześniejsze refaktoryzacje nie wystarczały do ograniczenia długu technicznego, który osiągnął 19 dni roboczych. Od tego momentu Reflektor Techniczny został ukształtowany jako cykliczny etap optymalizacji i porządkowania projektu, realizowany poza standardową ścieżką główną i zakończony decyzją kontrolną K9. W ramach tego mechanizmu dług techniczny zredukowano do zera (Dane własne SQ-2026), utrzymując stabilność procesu przy dalszym wzroście bazy kodu i wysokiej intensywności zmian repozytoryjnych (Dane własne GH-2026).

W fazie stabilizacji Reflektor Techniczny jest uruchamiany rzadziej — głównie przy większych przebudowach architektury lub dużych nowych funkcjonalnościach. Bieżące mechanizmy kontrolne ograniczają ryzyko ponownej akumulacji długu technicznego.

4.6 Podsumowanie modelu procesu

W rozdziale przedstawiono stabilną wersję procesu wytwórczego Projektu Venom. Model opiera się na podziale odpowiedzialności: AI przyspiesza wykonanie i walidację zmian, natomiast człowiek zachowuje decyzje graniczne dotyczące celu, zakresu, akceptacji i wdrożenia.

Zaprezentowany model należy traktować jako opis procesu Projektu Venom w analizowanym okresie, a nie jako uniwersalny schemat dla wszystkich projektów wspieranych przez AI. W innych projektach ta sama logika odpowiedzialności może zostać zachowana, ale konfiguracja bramek jakości, poziomów akceptacji, narzędzi i kryteriów walidacji będzie wymagała dostosowania do konkretnego kontekstu.

Proces nie ma charakteru zamkniętego — jest monitorowany, doskonalony i dostosowywany do kolejnych faz rozwoju projektu, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia operacyjnego.

Zakończenie

Odpowiedź na pytanie badawcze, weryfikacja hipotez H1–H3 oraz obserwacje uzupełniające

Główne pytanie badawcze niniejszego projektu brzmiało: czy i w jakim stopniu wykorzystanie agentów kodowania AI wpływa na jakość, czas oraz organizację procesu wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do tradycyjnych metod?

Na podstawie materiału empirycznego zgromadzonego w Projekcie Venom zweryfikowano hipotezę główną poprzez analizę trzech hipotez szczegółowych. Wyniki pracy potwierdzają hipotezy H1–H3 w zakresie analizowanego studium przypadku. Dodatkowo sformułowano obserwacje uzupełniające dotyczące ekonomiki procesu i czasu cyklu.

- **Weryfikacja hipotezy H1 (Skala i efektywność procesu):** Analiza potwierdziła, że wykorzystanie agentów kodowania AI pozwoliło prowadzić ciągły proces wytwórczy oraz przesunąć granicę tego, co może wykonać jednoosobowy zespół w krótkim cyklu wytwórczym. W Q1 2026 Projekt Venom osiągnął rozmiar 138 011 linii kodu (LOC), przy 1 587 commitach zarejestrowanych w trakcie 64 aktywnych dni. Wskaźnik rotacji kodu (code churn), rozumiany w pracy jako relacja usuniętych linii kodu do linii dodanych, wyniósł 47,3%. Pokazuje to, że proces nie polegał wyłącznie na prostym przyroście objętości kodu, lecz obejmował intensywną przebudowę i refaktoryzację. W procesie świadomie przyjęto zasadę braku przywiązania do kodu jako końcowego efektu pracy — ważniejsza była adaptacja architektury rozwiązania do zmieniających się potrzeb projektowych i biznesowych. Tym samym hipoteza H1 została potwierdzona w zakresie analizowanego studium przypadku.
- **Weryfikacja hipotezy H2 (Jakość i stabilność):** Wyniki potwierdzają, że wysokie tempo generowania kodu przez AI nie doprowadziło do trwałego obniżenia jakości technologicznej, ponieważ proces obejmował rygorystyczne mechanizmy pomiaru, kontroli jakości oraz stałe punkty kontrolne. Istotne było to, że dopiero pomiar SonarQube Cloud ujawnił skalę problemów jakościowych, które następnie mogły zostać systematycznie ograniczone. W Fazie II projektu odnotowano redukcję liczby issues z 1 650 do 79 oraz obniżenie długu technicznego z 19,0 do 0,8 dnia roboczego. W Fazie III proces został ustabilizowany: liczba issues spadła z 1 do 0, dług techniczny został sprowadzony do zera, a pokrycie testami wzrosło z 78,6% do 92,2% przy końcowej liczbie

5 366 testów jednostkowych. Projekt zakończył Q1 2026 z zerową liczbą issues oraz zerowym długiem technicznym. Wynik ten uzyskano dzięki wdrożeniu autorskiego modelu operacyjnego obejmującego 13-etapową ścieżkę główną, punkty kontroli człowieka K1–K8 oraz dodatkowy punkt K9 związany z cyklicznym Reflektorem Technicznym. Tym samym hipoteza H2 została potwierdzona w zakresie analizowanego studium przypadku.

- **Weryfikacja hipotezy H3 (Zmiana roli człowieka):** Potwierdzono, że w modelu AI-driven development rola człowieka ulega przesunięciu z bezpośredniego pisania kodu na definiowanie zakresu, projektowanie architektury, recenzowanie oraz kontrolę jakości. Taka zmiana powodowała, że zasoby poznawcze operatora stały się jednym z głównych ograniczeń przepustowości procesu. Architektura procesu w Projekcie Venom rozdziela obszary odpowiedzialności między człowieka, agenta AI oraz infrastrukturę techniczną: człowiek odpowiada za kierunek, wymagania, architekturę, punkty kontroli i decyzje akceptacyjne, agent AI przyspiesza etapy wykonawcze, a infrastruktura automatyzuje walidację techniczną, testy, bramki jakości i obserwację procesu. Kluczowym elementem tej roli jest nie tylko kontrola pracy AI, lecz także ciągłe doskonalenie samego procesu. Model Venom nie jest statyczną procedurą, ale procesem adaptacyjnym, rozwijanym zgodnie z logiką doskonałości operacyjnej. Tym samym hipoteza H3 została potwierdzona w zakresie analizowanego studium przypadku.
- **Obserwacje uzupełniające — ekonomika procesu i czas cyklu:** Ekonomika procesu opartego na AI różni się od modelu tradycyjnego. W badanym okresie bezpośredni koszt narzędziowy wzrósł orientacyjnie z ok. 100 USD do ok. 200 USD miesięcznie, co pokazuje, że model pracy z AI nie powinien być przedstawiany wyłącznie jako mechanizm redukcji kosztów. Główna przewaga ekonomiczna w analizowanym przypadku wyrażała się przede wszystkim w ekonomii czasu: średni czas życia pull requesta (PR lead time) wyniósł 2,2 godziny, przy medianie 0,9 godziny oraz 95% wskaźniku akceptacji (merge rate). W analizowanych projektach kontekstowych wartości PR lead time wahały się od 6 do 2 231 godzin. Model ten realizuje skalowanie potencjału wytwórczego głównie przez zwiększenie częstotliwości iteracji, skrócenie cyklu dostarczania i szybsze osiągnięcie użytecznej wartości biznesowej.

Mechanizmy procesowe zidentyfikowane w Projekcie Venom wykazują spójność z wybranymi zasadami doskonałości operacyjnej, w szczególności z eliminacją marnotrawstwa czasu, skracaniem cyklu informacji zwrotnej oraz ciągłym doskonaleniem procesu. W tym ujęciu

agenci kodowania — osadzeni w kontrolowanym procesie — obniżają koszt eksperymentowania, refaktoryzacji i korekty kierunku.

Główne wnioski: Badany przypadek pokazuje, że dostępne narzędzia AI można wykorzystać do projektowania i prowadzenia kontrolowanego procesu wytwarzania oprogramowania, w którym wybrane kroki wykonawcze są wspierane przez agentów AI. AI nie zastępuje procesu twórczego, lecz działa wewnątrz niego jako akcelerator implementacji, walidacji technicznej i iteracyjnego usuwania wykrytych odchyłań jakościowych.

Z perspektywy transformacji cyfrowej kluczowe znaczenie ma więc nie sama dostępność narzędzi AI, lecz sposób ich włączenia w proces organizacyjny: określenie roli człowieka, zakresu autonomii agenta, punktów kontroli, bramek jakości oraz odpowiedzialności za decyzje.

Na przykładzie Projektu Venom pokazano model, w którym człowiek pozostaje operatorem procesu, architektem systemu, kontrolerem jakości oraz osobą odpowiedzialną za kierunek produktu, a agent AI zwiększa tempo iteracji przy zachowaniu kontroli jakości i decyzji człowieka. W tym ujęciu AI nie jest samodzielnym źródłem przewagi, lecz narzędziem, którego wartość ujawnia się dopiero w dobrze zaprojektowanym procesie.

Ograniczenia pracy

Podczas interpretacji wyników należy uwzględnić trzy kluczowe ograniczenia metodyczne niniejszego studium przypadku:

1. Ograniczenie skali i struktury zespołu: Praca stanowi analizę pojedynczego przypadku realizowanego przez jednego operatora. Wnioski nie powinny być automatycznie przenoszone na zespoły wieloosobowe, inne domeny biznesowe ani środowiska korporacyjne o restrykcyjnych politykach bezpieczeństwa. W większych zespołach punkty kontrolne K1–K9 wymagałyby dodatkowych mechanizmów synchronizacji, monitorowania i przypisania odpowiedzialności.
2. Charakter metryk: Wskaźniki takie jak LOC, dług techniczny czy pokrycie testami mają charakter ilościowy i techniczny. Nie stanowią bezpośredniej miary wartości biznesowej ani nie przesądzają o stabilności architektury w długiej perspektywie. Zerowy dług techniczny na koniec Q1 2026 nie pozwala jednoznacznie prognozować zdolności systemu do skalowania w horyzoncie wieloletnim.
3. Zakres analizy ekonomicznej: Ewaluacja ekonomiczna została ograniczona do bezpośrednich kosztów subskrypcji narzędzi AI, które w badanym przypadku wzrosły orientacyjnie z ok. 100 USD do ok. 200 USD miesięcznie. Praca nie obejmuje pełnej

kalkulacji kosztów całkowitych (TCO), ponieważ ceny, modele rozliczeniowe i polityki dostawców AI szybko się zmieniają. Wnioski ekonomiczne należy więc traktować nie jako dowód trwałej redukcji kosztów, lecz jako obserwację przesunięcia źródła przewagi: z kosztu jednostkowego pracy na szybkość iteracji, krótszy cykl dostarczania i szybsze osiągnięcie użytecznej wartości biznesowej.

Kierunki dalszych badań

Identyfikacja ograniczeń wyznacza naturalne obszary dla kontynuacji prac badawczych w tym zakresie:

1. Replikacja zaprezentowanego modelu operacyjnego w strukturach zespołów wieloosobowych w celu zbadania mechanizmów skalowania procesu i synchronizacji punktów kontrolnych.
2. Przeprowadzenie badań longitudinalnych (podłużnych), oceniających ewolucję jakości oraz utrzymywalności architektury generowanej z udziałem AI po 12 oraz 24 miesiącach produkcyjnej eksploatacji.
3. Analiza porównawcza efektywności procesowej przy zróżnicowanych konfiguracjach narzędziowych — w szczególności systemów opartych na wyspecjalizowanych agentach autonomicznych w porównaniu z modelami ogólnego przeznaczenia i rozwiązaniami hybrydowymi.

Bibliografia

- Allamanis, M., Barr, E. T., Devanbu, P., & Sutton, C. (2018). A survey of machine learning for big code and naturalness. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 51(4), pp. 1-37. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/1709.06182>
- Anthropic. (2026). *Claude Code overview*. Retrieved from Claude Code Docs: <https://code.claude.com/docs/en/overview>
- Bauer, J. (2024, November 18). *Does GitHub Copilot improve code quality? Here's what the data says*. Retrieved from GitHub Blog: <https://github.blog/news-insights/research/does-github-copilot-improve-code-quality-heres-what-the-data-says/>
- Beller, M., Bholanath, R., McIntosh, S., & Zaidman, A. (2016). Analyzing the popularity of static analysis tools. *Proceedings of the IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*.
- Brooks, F. P. (1975). *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*. Addison-Wesley.
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., & Zaremba, W. (2021). Evaluating large language models trained on code. arXiv preprint arXiv:2107.03374. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2107.03374>
- CodeRabbit. (2025). *State of AI vs. Human Code Generation Report*. Retrieved from <https://www.coderabbit.ai/whitepapers/state-of-AI-vs-human-code-generation-report>
- Cotroneo, D., Improta, C., & Liguori, P. (2025). Human-Written vs. AI-Generated Code: A Large-Scale Study of Defects, Vulnerabilities, and Complexity. arXiv preprint arXiv:2508.21634. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2508.21634>
- Deniz, B. K., Gnanasambandam, C., Harrysson, M., Hussin, A., & Srivastava, S. (2023, June 27). *Unleashing developer productivity with generative AI*. Retrieved from McKinsey & Company: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/unleashing-developer-productivity-with-generative-ai>
- GitClear. (2025). *AI Copilot Code Quality: 2025 Data Suggests 4x Growth in Code Clones*. Retrieved from GitClear: <https://www.gitclear.com/blog/ai-copilot-code-quality-2025-data-suggests-4x-growth-in-code-clones>
- GitHub. (2021, June 29). *Introducing GitHub Copilot: your AI pair programmer*. Retrieved from GitHub Blog: <https://github.blog/2021-06-29-introducing-github-copilot/>
- GitHub. (2024, October 29). *Octoverse: The state of open source and AI*. Retrieved from GitHub Blog: <https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/>
- GitHub. (2026). *About GitHub Copilot cloud agent*. Retrieved from GitHub Docs: <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/cloud-agent/about-cloud-agent>
- Jimenez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., & Narasimhan, K. (2024). SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? arXiv preprint arXiv:2310.06770. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2310.06770>

- Li, H., Zhang, H., & Hassan, A. E. (2026, February). AIDev: Studying AI Coding Agents on GitHub. arXiv preprint arXiv:2602.09185. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2602.09185>
- Liu, Y., Widyasari, R., Zhao, Y., Irsan, I. C., Chen, J., & Lo, D. (2026, April 26). Debt Behind the AI Boom: A Large-Scale Empirical Study of AI-Generated Code in the Wild. arXiv preprint arXiv:2603.28592v2. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2603.28592v2>
- McConnell, S. (2004). *Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction* (2 ed.). Microsoft Press.
- OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. arXiv preprint arXiv:2303.08774. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
- OpenAI. (2025, May 16). *Introducing Codex*. Retrieved from OpenAI: <https://openai.com/index/introducing-codex/>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv preprint arXiv:2302.06590. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2302.06590>
- Preston, D. (2025, November 18). *Google Antigravity is an 'agent-first' coding tool built for Gemini 3*. Retrieved from The Verge: <https://www.theverge.com/news/822833/google-antigravity-ide-coding-agent-gemini-3-pro>
- Robredo, M., Esposito, M., Taibi, D., Peñaloza, R., & Lenarduzzi, V. (2025). SQuAD: A Dataset of Software Quality Defect and Process Metrics for Open Source Projects. Zenodo. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.17566690>
- Stack Overflow. (2024). *2024 Stack Overflow Developer Survey*. Retrieved from Stack Overflow Developer Survey: <https://survey.stackoverflow.co/2024/ai>
- Stack Overflow. (2025). *2025 Stack Overflow Developer Survey*. Retrieved from Stack Overflow Developer Survey: <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai>
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., . . . Wen, J.-R. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6). Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2308.11432>
- Wu, S. (2024, March). *Introducing Devin, the first AI software engineer*. Retrieved from Cognition: <https://cognition.ai/blog/introducing-devin>

Spis tabel

Tabela 2.2-1 - Syntetyczne zestawienie wyników badań zewnętrznych dotyczących kodowania wspieranego przez AI.	11
Tabela 2.3-1 - Syntetyczne wyniki badań zewnętrznych dotyczących kodowania wspieranego przez AI.	14
Tabela 3.2-1 - Aktywność GitHub API — wszystkie projekty, Q1 2026.....	18
Tabela 3.3-1 – Zmiana profilu jakości SonarQube Cloud — wszystkie projekty, Q1 2026.....	22
Tabela 3.3-2 - Trzy fazy ewolucji jakości — Projekt Venom, Q1 2026.	25
Tabela 4.2-1 - Cztery warstwy procesu wytwórczego.	30
Tabela 4.3-1 - Ścieżka główna procesu — 13 etapów.	31
Tabela 4.4-1 - Punkty kontroli człowieka K1–K9.	33

Spis wykresów

Wykres 3-1 - Łączna liczba commitów — wszystkie projekty, Q1 2026.....	19
Wykres 3-2 - Łączna liczba dodanych linii kodu — wszystkie projekty, Q1 2026.....	19
Wykres 3-3 - Projekt Venom — dzienny przepływ kodu: dodania (+) i usunięcia (-), Q1 2026.....	21
Wykres 3-4 - Profil jakościowy SonarQube — issues i pokrycie testami, wszystkie projekty (31.03.2026).	23
Wykres 3-5 - Projekt Venom — trajektoria jakości: issues, pokrycie testami i liczba testów (Q1 2026). 26	
Wykres 3-6 - Dług techniczny SonarQube — wszystkie projekty, stan na 31.03.2026.	27
Wykres 3-7 - Projekt Venom — trajektoria długu technicznego i zgłoszeń (Q1 2026).	27
Wykres 4-1 - Proces wytwórczy oprogramowania w projekcie Venom — ścieżka główna, punkty kontroli człowieka, pętle zwrotne i Reflektor Techniczny.	29

Aneks 1. Słownik pojęć używanych w pracy

Poniższy słownik zawiera robocze definicje najważniejszych pojęć stosowanych w pracy.

Tabela A1.1. Słownik pojęć używanych w pracy

Pojęcie	Definicja robocza do pracy
Agent AI	Skonfigurowana instancja systemu AI wspierająca realizację zadań w procesie. W pracy agent działa jako wykonawca wybranych kroków, ale nie podejmuje decyzji o akceptacji zmian.
AI / sztuczna inteligencja	Ogólna kategoria technologii umożliwiających analizę danych, generowanie treści, wspieranie decyzji lub wykonywanie zadań wcześniej wymagających pracy człowieka.
Analiza statyczna kodu	Automatyczna analiza kodu bez jego uruchamiania, wykrywająca m.in. błędy, podatności, code smells i problemy utrzymaniowe.
Dług techniczny	W ujęciu SonarQube Cloud: szacowany wysiłek potrzebny do usunięcia problemów utrzymywalności kodu.
Issue	Zgłoszenie zadania, błędu, zmiany lub wymagania w repozytorium.
LLM / duży model językowy	Model służący do interpretowania poleceń w języku naturalnym oraz generowania odpowiedzi, kodu, dokumentacji lub planów działania.
Local-first	Podejście, w którym podstawowe przetwarzanie i funkcje systemu są realizowane lokalnie, z ograniczoną zależnością od usług zewnętrznych.
Merge	Połączenie zmian z jednej gałęzi kodu do drugiej, najczęściej z gałęzi roboczej do głównej.
Pokrycie testami	Miara pokazująca, jaka część kodu została wykonana przez testy.
Proces wytwórczy oprogramowania	Uporządkowany ciąg działań od pomysłu i wymagań, przez projektowanie, kodowanie, testy, review i poprawki, po wdrożenie zmiany.
Pull Request / PR	Propozycja zmiany w kodzie zgłaszana do repozytorium, obejmująca zmiany, opis, testy i decyzję o przyjęciu.
Quality Gate / bramka jakości	Punkt kontrolny określający, czy zmiana może przejść dalej w procesie.
Refaktoryzacja	Zmiana struktury kodu bez zmiany jego zewnętrznego działania, wykonywana w celu poprawy czytelności, utrzymywalności, testowalności lub bezpieczeństwa.
Repozytorium	Miejsce przechowywania kodu, historii zmian, dokumentacji, issue, pull requestów i konfiguracji procesu.
Testy jednostkowe	Testy sprawdzające małe, odseparowane fragmenty kodu, np. funkcje, klasy lub moduły.

Aneks 2. Metodyka badań i źródła danych

A2.1 Zakres i cel aneksu

Niniejszy aneks dokumentuje metodykę pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych wykorzystanych w pracy. Jego celem jest zapewnienie transparentności badawczej — czytelnik powinien być w stanie ocenić wiarygodność danych, zrozumieć ich ograniczenia oraz odtworzyć zastosowane procedury analityczne.

Dane wykorzystane w pracy pochodzą z dwóch niezależnych kategorii źródeł: zewnętrznych badań akademickich i rynkowych, wykorzystanych w Rozdziałach 1–2, oraz pomiarów empirycznych dla wybranych repozytoriów kodu, w tym szczegółowych pomiarów repozytorium Projektu Venom, analizowanych w Rozdziale 3.

Tabela A2.1. Rejestr danych własnych wykorzystanych w pracy

Pole	Dane własne GH-2026	Dane własne SQ-2026
Identyfikator	Dane własne GH-2026	Dane własne SQ-2026
Zakres	Aktywność repozytoriów w Q1 2026, w tym commity, aktywne dni, dodane i usunięte linie kodu oraz przepływ zmian.	Metryki jakości kodu w Q1 2026, w tym issues, dług techniczny, LOC, pokrycie testami i liczba testów jednostkowych.
Narzędzie / źródło techniczne	GitHub API v3.	SonarQube Cloud.
Rola w pracy	Podstawa analizy ilościowej aktywności projektowej w Rozdziale 3.	Podstawa analizy jakościowej kodu w Rozdziale 3.
Charakter danych	Dane pozyskane i przetworzone przez autora.	Dane pozyskane i przetworzone przez autora.
Szczegółowy opis	A2.3 Dane własne GH-2026 — GitHub API	A2.4 Dane własne SQ-2026 — SonarQube Cloud

A2.2 Zewnętrzne badania porównawcze

Dane ze źródeł zewnętrznych, obejmujące badania akademickie, raporty branżowe oraz analizy danych repozytoryjnych, stanowią tło porównawcze dla wyników Projektu Venom. Zostały one szczegółowo omówione i udokumentowane w Rozdziale 2 niniejszej pracy.

Zastosowane kryteria doboru literatury obejmowały: dostępność metodyki badawczej, mierzalność wyników, obecność danych ilościowych oraz aktualność źródeł. Preferowano publikacje z lat 2022–2026, ponieważ najlepiej odzwierciedlają aktualny etap rozwoju narzędzi generatywnej AI i agentów kodujących. Starsze pozycje wykorzystano wyłącznie jako źródła referencyjne lub historyczne punkty odniesienia dla produktywności, aktywności programistycznej i jakości kodu.

Źródła zewnętrzne wykorzystane w pracy obejmują różne typy danych: eksperymenty kontrolowane z udziałem programistów, analizy jakości kodu, badania pull requestów, datasey repozytoriów open-source oraz raporty adopcji narzędzi AI. Z tego względu nie zostały one sprowadzone do jednego wspólnego indeksu ani potraktowane jako jednolity benchmark. Różnią się bowiem metodologią, zakresem badania, jednostką pomiaru oraz kontekstem projektowym.

W Rozdziale 2 wyniki badań zewnętrznych zostały wykorzystane jako syntetyczne punkty odniesienia. Wskazują one m.in. na możliwość przyspieszenia wybranych zadań programistycznych, zależność efektu AI od złożoności zadania, niejednoznaczny wpływ AI na jakość kodu, wzrost znaczenia review i kontroli jakości oraz rosnącą skalę wykorzystania narzędzi AI w pracy programistycznej.

Dane te nie stanowią bezpośredniej grupy kontrolnej dla Projektu Venom. Ich funkcją jest osadzenie wyników studium przypadku w szerszym kontekście badań nad AI w programowaniu. Właściwa analiza ilościowo-jakościowa Projektu Venom została oparta na danych własnych GH-2026 oraz SQ-2026, opisanych w dalszych częściach niniejszego aneksu.

W związku z wyczerpującym opisem źródeł zewnętrznych w części głównej pracy, w niniejszym aneksie zrezygnowano z ich ponownego listowania, koncentrując się na metodyce pozyskiwania, przetwarzania i opisu danych własnych.

A2.3 Dane własne GH-2026 — GitHub API

Dane własne GH-2026 obejmują dane ilościowe dotyczące aktywności repozytorium Projektu Venom oraz 10 projektów kontekstowych wykorzystanych jako tło obserwacyjne. Dane pozyskano za pośrednictwem publicznego GitHub API v3 (REST). Zapytania kierowano do punktów końcowych API w marcu–kwietniu 2026 roku.

Zakres danych

Zakres danych ilościowych obejmował aktywność repozytoryjną w Q1 2026, w szczególności liczbę commitów, daty commitów, tygodniowy wolumen dodanych i usuniętych linii kodu oraz wartości wyliczone na tej podstawie, takie jak aktywne dni i wskaźnik churn. Zakres czasowy analizy obejmował okres od 01.01.2026 do 31.03.2026.

Zebrane metryki

Tabela A2.3. Metryki aktywności repozytoryjnej i metodologia pomiaru GitHub API

Metryka / pole danych	Jednostka	Charakter danych	Opis
Commity	liczba bezwzględna	dane pobrane	Liczba commitów zarejestrowanych w repozytorium w analizowanym okresie.
Data commitu	data	dane pobrane	Data przypisana do commitu, wykorzystana do ustalenia aktywnych dni oraz statystyk dziennych.
Dodane linie kodu	liczba linii	dane pobrane / agregowane	Wolumen linii dodanych w repozytorium w analizowanym okresie.
Usunięte linie kodu	liczba linii	dane pobrane / agregowane	Wolumen linii usuniętych z repozytorium w analizowanym okresie.
Aktywne dni	liczba dni	dane wyliczone	Liczba dni, w których w repozytorium odnotowano co najmniej jeden commit.

Metryka / pole danych	Jednostka	Charakter danych	Opis
Przepływ zmian	liczba linii	dane wyliczone	Łączne zestawienie dodanych i usuniętych linii kodu w analizowanym okresie.
Churn	procent / relacja	dane wyliczone	Stosunek liczby usuniętych linii kodu do liczby dodanych linii kodu.

Sposób pobrania danych

Dane pobrano z punktów końcowych GitHub REST API v3 obejmujących aktywność commitów, tygodniowy wolumen dodanych i usuniętych linii kodu oraz listę commitów wraz z datami. Dane tygodniowe przeliczono na sumy kwartalne dla Q1 2026 oraz statystyki dzienne. Na tej podstawie opracowano wartości wykorzystane w tabelach i wykresach dotyczących liczby commitów, aktywnych dni, dodanych linii kodu, usuniętych linii kodu oraz przepływu zmian.

Projekty kontekstowe

Do analizy kontekstowej wybrano 10 projektów open-source z różnych ekosystemów technologicznych i różnych skal aktywności. Kryteriami doboru były: aktywność repozytoryjna w Q1 2026, minimum 30 commitów w analizowanym okresie, publicznie dostępne repozytorium oraz różnorodność technologiczna.

W analizie wykorzystano następujące projekty: Botasaurus, Hiddify Manager, BiliNote, virt-manager, PS2 Covers, MapToPoster, NeuroKit, OpenClaw Medical, OlmOCR oraz Khoj.

Uwagi dotyczące interpretacji danych GH-2026

Dane GitHub API opisują techniczny przepływ zmian w repozytorium, w szczególności liczbę commitów oraz wolumen dodanych i usuniętych linii kodu. Wskaźnik churn, rozumiany jako stosunek usuniętych linii kodu do linii dodanych, obliczono na podstawie surowych danych API. Wskaźnik ten nie rozróżnia przyczyn zmiany kodu — refaktoryzacji, przeniesień kodu, zmian formatowania, usunięcia martwego kodu ani zmian funkcjonalnych. Z tego względu w pracy traktowany jest jako miara intensywności przepływu zmian, a nie jako samodzielna miara jakości kodu.

A2.4 Dane własne SQ-2026 — SonarQube Cloud

Dane własne SQ-2026 obejmują metryki jakości kodu Projektu Venom oraz projektów kontekstowych wykorzystanych jako tło obserwacyjne. Dane pozyskano z platformy SonarQube Cloud. W przypadku Projektu Venom metryki były zbierane z repozytorium podłączonego do SonarQube Cloud, natomiast dla projektów kontekstowych wykorzystano publicznie dostępne metryki jakości dostępne w SonarQube Cloud.

Zakres danych

Zakres danych jakościowych obejmował metryki SonarQube Cloud dotyczące liczby zgłoszeń jakościowych, długu technicznego, liczby linii kodu, pokrycia testami oraz liczby testów jednostkowych. Dane dla Projektu Venom obejmowały odczyty wykonywane w trakcie badanego okresu Q1 2026, natomiast dane projektów kontekstowych pobrano jako snapshot stanu na 31.03.2026.

Zebrane metryki

Tabela A2.4. Metryki jakości i metodologia pomiaru SonarQube Cloud

Metryka SonarQube Cloud	Jednostka	Charakter danych	Opis
Issues	liczba bezwzględna	dane pobrane	Zgłoszenia jakościowe obejmujące bugs, code smells oraz vulnerabilities.
Dług techniczny	dni robocze	dane pobrane	Szacowany czas naprawy zgłoszeń jakościowych, wyliczany według metodologii SonarQube Cloud.
LOC / ncloc	liczba linii	dane pobrane	Liczba linii kodu bez komentarzy i pustych linii.
Pokrycie testami	procent (%)	dane pobrane	Odsetek linii kodu wykonanych przez testy jednostkowe, zgodnie z metryką line coverage.
Testy jednostkowe	liczba bezwzględna	dane pobrane	Łączna liczba przypadków testowych zarejestrowanych przez SonarQube Cloud.

Sposób pobrania danych

Dane Projektu Venom były pozyskiwane z kolejnych odczytów SonarQube Cloud wykonywanych w analizowanym okresie. Dane projektów kontekstowych pobrano jako pojedynczy odczyt wartości dostępnych na 31.03.2026. Na tej podstawie opracowano wartości wykorzystane w tabelach i wykresach dotyczących liczby issues, długu technicznego, LOC, pokrycia testami oraz liczby testów jednostkowych.

Projekty kontekstowe

Do analizy jakościowej wykorzystano odrębny zestaw projektów posiadających publicznie dostępne metryki jakości w SonarQube Cloud. Projekty te stanowiły tło obserwacyjne dla profilu jakościowego Projektu Venom i nie tworzyły grupy kontrolnej ani rankingu projektów.

Uwagi dotyczące interpretacji danych SQ-2026

Metryki SonarQube Cloud mają charakter statycznej analizy kodu i opisują jakość techniczną w zakresie reguł obsługiwanych przez narzędzie. Issues obejmują różne kategorie zgłoszeń, w tym bugs, code smells oraz vulnerabilities, dlatego w pracy są traktowane jako zbiorcza miara zgłoszeń jakościowych, a nie jako bezpośredni odpowiednik błędów produkcyjnych. Dług techniczny jest wartością szacunkową wyliczaną przez narzędzie, natomiast pokrycie testami wskazuje zakres wykonania kodu przez testy, lecz nie stanowi samodzielnej miary kompletności procesu testowego.

A2.5 Narzędzia przetwarzania i wizualizacji danych

Przetwarzanie i wizualizację danych wykonano w języku Python 3. Do przygotowania zestawień, obliczeń pomocniczych, wykresów oraz eksportu wyników wykorzystano biblioteki matplotlib, NumPy, openpyxl, xlswriter oraz python-docx.

Repozytorium autorskich skryptów znajduje się pod adresem:

<https://github.com/mpieniak01/mpieniak01/tree/main/research-venom>.

Repozytorium zawiera skrypty wykorzystane do pobrania, przetworzenia, agregacji oraz przygotowania zestawień i wizualizacji danych wykorzystanych w pracy.

Dane GH-2026 i SQ-2026 zostały wykorzystane do przygotowania tabel, wykresów oraz zestawień prezentowanych w Rozdziale 3. Obejmują one odpowiednio dane ilościowe z GitHub API oraz dane jakościowe z SonarQube Cloud.

Wizualizacja wyników badań zewnętrznych w Rozdziale 2 została przygotowana oddzielnie, na podstawie wartości liczbowych opisanych w Tabeli 2.2-1. Miała ona charakter syntetycznej infografiki porządkującej kluczowe wyniki badań, a nie odrębnego zbioru danych, benchmarku ani dodatkowego eksperymentu porównawczego.

Wizualizacje pełniły funkcję prezentacyjną i porządkującą. Wartości źródłowe nie były modyfikowane ani aproksymowane, a ich interpretacja została przedstawiona w odpowiednich częściach Rozdziału 2 i Rozdziału 3.

A2.6 Dane uzupełniające

Oprócz danych GH-2026 i SQ-2026 w pracy wykorzystano dwa źródła uzupełniające związane z badanym projektem:

- **Repozytorium Projektu Venom:** główne repozytorium kodu źródłowego badanego projektu, obejmujące kod aplikacji, strukturę katalogów, konfigurację procesu wytwórczego, dokumentację techniczną, specyfikacje PR oraz historię zmian. Dane te wykorzystano pomocniczo do opisu procesu wytwórczego, punktów kontrolnych i organizacji pracy w Projekcie Venom. Źródło: publiczne repozytorium GitHub Projektu Venom: <https://github.com/mpieniak01/Venom>.
- **Snyk:** narzędzie do identyfikacji podatności w zależnościach i pakietach wykorzystywanych w projekcie. Dane obejmowały liczbę wykrytych podatności w odczycie początkowym oraz końcowym. W analizowanym okresie odnotowano zmianę liczby zgłoszeń z 65 do 0. Źródło: panel Snyk podłączony do repozytorium GitHub.

Dane uzupełniające służyły do opisu badanego artefaktu, bezpieczeństwa zależności oraz organizacji procesu wytwórczego. Nie stanowiły natomiast podstawy głównych tabel i wykresów ilościowo-jakościowych prezentowanych w Rozdziale 3.